

ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ КОЗ И МЕТОДЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

Юнусов Х.Б.¹, Ятусевич А.И.², Даминов А.С.¹, Федотов Д.Н.²

¹Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, Самарканд, Узбекистан

²Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск, Республики Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7034736>

Abstract.

в статье представлены сведения о наиболее часто встречающихся паразитарных болезнях среди коз в Республике Узбекистан. Даны сведения о путях заражения, видах болезней, клинических признаках, а также методах их лечения и профилактики.

Abstract: the article provides information about the most common parasitic diseases among goats in the Republic of Uzbekistan. Information is given about the ways of infection, types of diseases, clinical signs, as well as methods for their treatment and prevention.

Ключевые слова: паразитарные болезни, трематод, цестод, нематод, фасциолёз, дикроцелиоз, парамфистоматоз, эхинококкоз, ценуроз, мониезиоз, трихоцефалёз, стронгилоидоз, псороптоз, хориоптоз, саркоптоз.

Key words: parasitic diseases, trematodes, cestodes, nematodes, fascioliasis, dicroceliasis, paramphistomatosis, echinococcosis, coenurosis, monieziosis, trichuriasis, strongyloidiasis, psoroptosis, chorioptosis, sarcoptosis.

INTRODUCTION

Развитие козоводства в Республике Узбекистан, по различным причинам, происходит медленными темпами. При должном внимании и правильной технологии выращивания этот отрасль животноводства можно с успехом развивать. Современные биотехнологические подходы по переработке мясомолочной продукции, особенно с учетом полезности продукции козоводства, может обеспечивать безотходное производство. Развитию любой отрасли животноводства наличие заразных и незаразных заболеваний оказывает отрицательное влияние. Одними из таких болезней являются паразитарные болезни коз. В настоящей работе рассмотрим паразитарные болезни коз и их лечение, и профилактику.

Наиболее часто поражаются паразитами следующие органы: -носо-ротовая полость (личинками носоглоточного овода); -глотка и пищевод (нематодами); -желудочно-кишечный тракт (ЖКТ, нематодами, трематодами, цестодами); -печень (трематодами, личиночной стадией цестод); -легкие (нематодами, личиночной стадией цестод); -почка, мышцы сердца, мозг, селезенка (личиночной стадией цестод); -кожа (клещи, блохи, вши, личинки мух и различные кровососущие насекомые) и т.д. (Таблица 1).

Таблица 1

Заражение органов коз паразитами

Органы животного	Паразиты	Заболевания	Пути заражения	Клинические признаки
------------------	----------	-------------	----------------	----------------------

Носовая и смежные полости	Личинки носоглоточного овода	Эстроз овец	Личинками оводов и мух	Носовые истечения
Глотка, Пищевод	Нематода	Гонгиломатоз	С кормом и водой, проглатывание яиц и личинок, через кожу и зараженными фекалиями	Покраснение, хрипы
Рубец, Сычуг	Трематода Нематода	Парамфистоматоз, Гонгиломатоз		Нарушение работы ЖКТ
Кишечник	Нематода, трематода, цестода, кокцидии	Трихостронгилидоз, парамфистоматоз, буностомоз, монезиоз, стронгилоидоз, хабертиоз, эзофагостомоз, трихоцефалез, скрябиниматоз	С кормом и водой, проглатывание яиц и личинок, через кожу и зараженными фекалиями, при поедании вместе с травой насекомых и моллюсков, иногда внутриутробно	Повышение температуры, поносы, запоры, отеки, учащенное дыхание, отставание в росте, нервное поведение
Печень, сосуды брыжейки, оболочка кишечника	Трематода, личиночные стадии цестод	Фасциолез, дикроцелиоз, ориентобильгарциоз, эхинококкоз, ценуроз, цистицеркоз, ориентобильгарциоз		Повышенная температура, нервное поведение, отеки, личиночная стадия цестод часто проходит бессимптомно
Селезенка, почка, поджелудочная железа	личиночная стадия цестоды, трематода	Эхинококкоз, эуритерматоз		
Легкие, печень, селезенка, мышцы сердца, головной мозг	Нематода, личиночная стадия цестоды-козы, промежуточные хозяева	Диктиокаулез, протостронгилез, эхинококкоз, цистокаулез, ценуроз церебральный	С кормом и водой, проглатывание яиц и личинок, личиночные стадии цестод через собак и других хищников	Повышенная температура, нервное поведение, отеки, личиночная стадия цестод часто проходит бессимптомно
Кровь	Простейшие	Тейлериоз, пироплазмоз,	Клещи, комары,	Бледные и желтушные

		бабезиоз, анаплазмоз	кровососущие насекомые	слизистые оболочки, колебания температуры
Кожа	Клещи, личинки мух, насекомое кровососка, вши, блохи, клещи	Псороптоз, хориоптоз, саркоптоз, вольфартиоз, мелофагоз, сифункулятоз	В пастбищах напрямую от насекомых, животные друг от друга, через предметы	Дерматиты, нервное поведение, иногда повышение температуры тела

Заражение болезнями происходит различными путями и тесно связано с развитием паразитов и их стадиями становления. Например, клещи, насекомые и их личинки активны в весенне-летнем периоде. Именно в этот период происходят вспышки заболеваемости, еще и из-за того, что животные при стадном содержании, друг от друга тоже заражаются. Нематодами заражаются при кормлении и поении, повреждениях кожного покрова, загрязненными фекалиями. Трематодами, кроме вышеназванных факторов, еще и при проглатывании промежуточных хозяев с кормом. Цестодами заражаются при попадании яиц паразитов, и тогда козы являются промежуточными хозяевами и в организме животных протекает личиночная стадия цестод. Клещами, насекомыми и простейшими, чаще всего заражаются друг от друга и условиями содержания.

Клинические признаки. При трематодозах, кровепаразитарных болезнях, эймериозе, большом заражении нематодами и острым тениюкольном цистицеркозе повышается температура, бледность, понос, частое дыхание и отеки. При поражениях ЖКТ нематодами нарушается его работа. При болезни носо-ротовой полости и легочных заболеваниях отчетливо слышны хрипы, часто животные кашляют и тяжелое дыхание. Все паразитарные болезни неравномерно распространены по территории Республики. Этому способствуют климатические условия и ареалы обитания самих животных. Чем меньше держать животных и чаще проводят профилактические мероприятия, тем меньше распространяется заболевания. Для трематодоза в цикле развития промежуточным хозяином выступают сухопутные и водные моллюски и поэтому их распространение связано с высокой влажностью (водоемы, болотистые места). Важно, при ввозе животных из других регионов тщательный осмотр и соблюдение зоогигиенических условий.

Основным условием использования антгельминтных препаратов является точное определение, против каких именно паразитов они эффективны. Эти препараты нельзя использовать при наличии инфекционных болезней, в начальном периоде беременности и в период случки. В последнее время для лечения распространены инъекционные препараты (таблица 2) альбендазол, ивермектин, фенбендазол, оксфендазол и др. В настоящее время для достижения лучших результатов, при лечении инвазионных заболеваний (при миксинвазиях), используют комплексные препараты. Это позволяет снизить расходы на лекарственные препараты и уменьшает экстенсивность и интенсивность инвазии.

Все же, против паразитарных заболеваний наиболее эффективны и экономически выгодны своевременное проведение профилактических работ. Гельминтозы приводят к массовым падежам животных, задержке роста и развития, снижают усвоение кормов и как следствие упитанность и плодовитость. Снижается резистентность организма к различным заболеваниям.

Таблица 2

Рекомендуемые препараты против паразитарных болезней

Название препарата	Гельминты	Доза и способ введения	Реакция организма для рекомендованной дозы	Период времени, когда нельзя использовать	
				мясо	молоко
Альбендазол (Валбазен)	Фасциола, дикроцелия, ориентобильгарция	10мг/кг П/О	Безопасен, нельзя использовать в первый период беременности (около 2-х мес.)	7 дней	5 дней
Ивермектин (Ивомек 1%)	Круглые глисты, Легочные (диктиокаулез), вши, клещи	0,3мг/кг П/К	Безопасен, нельзя использовать в первый период беременности (около 2-х мес.)	58 дней	42 дней
Фенбендазол	Круглые глисты (нематодоз), ленточные, трематоды	10мг/кг П/О	Безопасен	15 дней	4 дней
Оксфендазол (Синантик)	Круглые глисты (нематодоз), ленточные, легочные	10мг/кг П/О	Безопасен	18 дней	5 дней

Выводы

1. В Республике Узбекистан среди коз различного возраста широко распространены различные паразитарные болезни из класса трематод, цестод, нематод, паукообразных и споровиков.
2. Для лечения и профилактики трематодозов, цестодозов и нематодозов эффективными антгельминтными препаратами является альбендазол, фенбендазол, оксфендазол и ивермектин.
3. Против паразитарных болезней наиболее эффективно и экономически выгодно проведение своевременных плановых профилактических мероприятий.

References:

1. Волков Ф.А., Апалькин В.А., Волков К.Ф. Противопаразитарные средства (Справочник), Новосибирск, 1996. -75 с.

2. Дадаев С., Зимин Ю.М. К гельминтофауне коз юга Узбекистана. -Доклад АН УзССР, 1974, - №9, - С. 64.
3. Егоров Ю.Г. Гельминтофауна жвачных в Белоруссии. - Материалы научной конференции. ВОГ, 1965, Ч. 3, - С. 73-76.
4. Иргашев И.Х. 1964. Важнейшие гельминтозы местной козы. Труды УзНИВИ, Т. XVI, Самарканд, - С. 151-153.
5. Скрыбин К.И. К характеристике гельминтофауны домашних животных Туркестана. - Диссертация магистра ветеринарных наук, Юрьев, 1916, -96 с.
7. Ятусевич А.И., Кузьмича Р.Г. Болезни овец и коз. Практическое пособие. Витебск. ВГАВМ, 2013. -518 с.
6. Ятусевич А.И., Красочка П.А., Юнусов Х.Б. и др. Дифференциальная диагностика болезней сельскохозяйственных животных. (Справочник) Витебск. ВГАВМ, 2021. -499 с.
7. Anderson Frron L., Cristofferson Paul V. Efficacy of haloxon and thiabendazole against gastrointestinal nematodes in sheep and goats in the edwards plateau area of Texas. - Amer. J. Vet. Res. 1973, 34, №11, P. 1395-1398.
8. Suten E., Bahciwangi S. Clinic paraclinic and therapeutical investigations on goat parasitoses. // Bull. Inst. Agron. Obuj-Naapoca. 1987, 41,-P. 75-80.
9. <https://www.dissercat.com/content/gelmintozy-koz-i-mery-borby-s-nimi>
10. <https://forum.kozovod.com/t/parazitarnye-bolezni-koz/2708>
11. <https://agrarii.com/invazionnye-parazitarnye-bolezni-koz/>

